

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

№5

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Аvezимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAКATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQUISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI	196
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.....	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли	
GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna	
O‘ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	248
Marufxanov Davron Hasanovich	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI.....	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O‘RTASIDAGI O‘ZARO BOG‘LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO‘LLARI.....	268
Anvar Deberdiyev	
RAQAMLI XIZMATLARNING O‘ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O‘RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	278
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV.....	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich	
OTMNI MOLIYAVIY TA‘MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI.....	290
Tuxliyev Bozor Karimovich	
TOG‘-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	298
Ro‘ziyeva Maftuna Yusufovna	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO‘RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna	
METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o‘g‘li	
SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQISH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQUISH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURSLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI.....	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTALARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvohid Kuldashevich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI.....	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI.....	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQA TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abduxoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	619
Boltayev Zokirjon Otazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

O'ZBEKISTONDA "O'ZSUVA'TA'MINOT" AJ TIZIMI KORXONALARINI "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA JALB QILINGAN XUSUSIY INVESTITSIYALAR DINAMIKASINING IQTISODIY TAHLILI	652
Risqibekova Nozimaxon	
WAYS TO REDUCING POVERTY BY INCREASING INCOME: INSTITUTIONAL AND SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS	657
Muxammedov Jasurbek Oллоberdi ugli, Ganiyev Muhammadjon Khalilovich	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo'minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI...	672
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
HUDUDLARARO IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	677
Erkinova Dildora Ravshonbek qizi	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI VAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	
AUDITORLARNING PROFESSIONAL FIKR VA MULOHAZALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNING AHAMIYATI	694
Parpiyev Jaxongir Ilhomjonovich	
SOVUTGICH QURILMASIDAGI KONDITSIONERDAN AJRALIB CHIQUADIGAN ISSIQLIKDAN MAHSULOTLARNI QURITISHDA FOYDALANISH	699
Nuritov Ikrom, Ibojeva Sevinch, Sultonmurodova Xurinis	
ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION-MAKING: A REVIEW OF THEORIES	704
Djumanov A.A.	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI	714
Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Mannabova Madina Sunnatillo qizi	
MILLIY GO'SHT CHORVACHILIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TASHKILIY-IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	721
Kushakov Faxriddin Baxtiyarovich	
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA XARAJATLAR MONITORINGINING ROLI.....	731
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMI RIVOJI.....	738
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
YANGI O'ZBEKISTONDA GILAMCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH MAQSADLARI VA ISTIQBOLLARI....	741
Musayeva Shoirazimovna	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	746
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJIDAGI O'RNI	754
Abdusalikova Komila Abdusalikovna	

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI AMALGA OSHIRISH USULLARI.....	758
Berdiyev Temur Azamatovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ELEKTRON TIJORAT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	764
Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANIDA MAVJUD TURISTIK RESURSLARDAN ICHKI VA XALQARO TURIZMDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	769
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLYUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	776
Azizbek Nusratov San'atillayevich	

RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLYUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Azizbek Nusratov San'atillayevich

Tashkent International University

Tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli platformalar evolyutsiyasi va ularning moliyaviy texnologiyalar (FinTech) inklyuzivligini oshirishdagi o'rnini tizimli tadqiq etiladi. Tadqiqotda moliya tizimining raqamli transformatsiyasi, "bank-fintech" integratsiyasi va Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan O'zbekiston uchun xos bo'lgan ishonch determinantlari tahlil qilingan. Ushbu maqolada moliyaviy qamrovni kengaytirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari bo'yicha ilmiy takliflar va strategik yo'nalishlar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Fintech, moliyaviy inklyuzivlik, raqamli platforma, ekotizim, ishonch determinanti, to'lov tizimlari, O'zbekiston-2030, API integratsiyasi, TAM (Technology Acceptance Model) modeli, UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology).

Аннотация. В данной статье системно исследуются эволюция цифровых платформ и их роль в повышении инклюзивности финансовых технологий (FinTech). В исследовании проанализированы цифровая трансформация финансовой системы, интеграция «банк–финтех», а также детерминанты доверия, характерные для региона Центральной Азии, в частности для Узбекистана. В работе, выдвинуты научные предложения и стратегические направления по организационно-экономическим механизмам расширения финансового охвата.

Ключевые слова: Финтех, финансовая инклюзивность, цифровая платформа, экосистема, детерминанта доверия, платежные системы, Узбекистан-2030, API-интеграция, модель TAM (Technology Acceptance Model), модель UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology).

Abstract. This article systematically examines the evolution of digital platforms and their role in enhancing the inclusiveness of financial technologies (FinTech). The study analyzes the digital transformation of the financial system, "bank-fintech" integration, and trust determinants specific to the Central Asian region, particularly Uzbekistan. This work presents scientific proposals and strategic directions regarding the organizational and economic mechanisms for expanding financial inclusion.

Keywords: FinTech, financial inclusion, digital platform, ecosystem, trust determinant, payment systems, Uzbekistan-2030, API integration, TAM (Technology Acceptance Model), UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology).

KIRISH

Moliyaviy tizim zamonaviy bozor iqtisodiyotining "markaziy asab tizimi" sifatida namoyon bo'lib, kapitalni jamg'arish, risklarni boshqarish va real sektor o'sishini qo'llab-quvvatlash vazifalarini bajaradi. Moliya institutlari, xususan banklar, likvidlikni transformatsiya qilish, axborot ishlab chiqarish va monitoring funksiyalari orqali resurslar taqsimotining samaradorligini oshiradi. Biroq, 2007–2008-yillardagi global moliyaviy inqiroz moliya sektorining zaif nuqtalarini ochib berdi va banklarga bo'lgan ishonchning pasayishi natijasida texnologik yechimlarga talabni keskinlashtirdi.

Bugungi kunda moliyaviy texnologiyalar (FinTech) moliya va texnologiya uyg'unligiga tayangan holda xizmatlarni yaratish va boshqarish usullarini yangicha tashkil etuvchi innovatsion yechimlar majmuasiga aylandi. O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlari, ayniqsa COVID-19 pandemiyasi ta'sirida, naqdsiz to'lovlarni kundalik amaliyotga yanada chuqur singdirdi. Shunday sharoitda moliyaviy inklyuzivlik — aholi va tadbirkorlik subyektlarining moliya tizimiga qamrab olinganlik darajasi — barqaror iqtisodiy o'sishning strategik omili hisoblanadi. Tadqiqotning dolzarbligi raqamli platformalar orqali moliya tizimining ochiqqligini ta'minlash va bu orqali aholining moliyaviy farovonligini oshirish zarurati bilan belgilanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy texnologiyalar va inklyuzivlik o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirishda bir necha fundamental nazariyalar mavjud.

Qobiliyat yondashuvi: Bu nazariya texnologiyaning nafaqat mavjud bo'lishini, balki uning foydalanuvchilar uchun arzon va tushunarli bo'lishini urg'ulaydi.
Tegishli texnologiya: Mazkur qarash foydalanuvchi ko'nikmalarini oshiradigan va odamga yo'naltirilgan barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi texnologiya zarurligini ta'kidlaydi.

Texnologiyani qabul qilish modellari: Iste'molchilar xatti-harakatini o'rganishda **TAM (Technology Acceptance Model)**, **UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology)** va **UTAUT2** modellari muhim ahamiyatga ega. Ushbu modellar niyat, kutilmalar, ijtimoiy ta'sir va qulay sharoitlar kabi omillarning texnologiyani qabul qilishdagi rolini ochib beradi.

Raqamli platformalar orqali moliyaviy xizmatlar inklyuzivligini oshirishni tadqiq etishda foydalanuvchilarning texnologiyalarni qabul qilish xulq-atvorini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda moliya va texnologiya sohasidagi eng nufuzli ikki nazariy model — **TAM** va **UTAUT** modellariga tayanildi.

TAM (Technology Acceptance Model) asosan foydalanuvchining subyektiv qarashlariga, ya'ni texnologiyaning foydaliligi va foydalanish qulayligi darajasiga e'tibor qaratadi. Biroq, moliya bozori kabi murakkab tizimlarda faqat individual xohish yetarli emas. Shu bois, tadqiqotda UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) modeli orqali tahlil doirasi kengaytirildi. Ushbu model texnologik qulaylikdan tashqari, ijtimoiy ta'sir (atrofdagilarning fikri) va yordamchi sharoitlar (texnik imkoniyatlar, internet, smartfon) kabi inklyuzivlikni belgilovchi tashqi omillarni ham qamrab oladi. Ushbu modellarning o'zaro farqlari va moliyaviy texnologiyalar inklyuzivligini ta'minlashdagi roli quyidagi 1-jadvalda tizimlashtirilgan (1-jadval).

1-jadval. Moliyaviy texnologiyalarni qabul qilish modellarining qiyosiy tahlili

Ko'rsatkich	TAM modeli (Oddiy yondashuv)	UTAUT modeli (Kengaytirilgan yondashuv)	Fintech va Inklyuzivlik uchun ahamiyati
Asosiy g'oya	Texnologiya foydali va oson bo'lsa, odamlar undan foydalanadi.	Insonning qaroriga texnik qulaylikdan tashqari ijtimoiy va tashqi muhit ham ta'sir qiladi.	Moliyaviy xizmatlardan hamma (hatto chekka qishloqlarda ham) foydalanishi uchun faqat ilovaning o'zi kamlik qiladi.
Foydalanuvchi motivatsiyasi	Foydalilik: «Bu ilova mening vaqtimni tejaydimi?»	Kutilayotgan natija: «Bu moliya ilovasi menga moddiy foyda yoki xavfsizlik beradimi?»	Foydalanuvchi keshbek yoki tezkor o'tkazma kabi aniq foydani ko'rishi kerak.
Foydalanish darajasi	Osonlik: «Tizimni tushunish osonmi?»	Kutilayotgan harakat: «Ilovani o'rganish uchun ko'p energiya sarflaymanmi?»	Raqamli savodxonligi past bo'lgan aholi uchun interfeys ota-bobolarimiz ham tushunadigan darajada sodda bo'lishi shart.
Atrof-muhit ta'siri	Hisobga olinmaydi.	Ijtimoiy ta'sir: «Do'stlarim va mahallamdagilar ushbu to'lov tizimidan foydalanyaptimi?»	O'zbekiston kabi jamoaviy jamiyatlarda «qo'shnim ishlatyapti, demak xavfsiz» degan qarash inklyuzivlikni oshiradi.
Texnik imkoniyat	Bilvosita qaraladi.	Yordamchi sharoitlar: «Smartfonim bormi? Internet yetarlimi? Qo'llab-quvvatlash xizmati ishlaydimi?»	Moliyaviy inklyuzivlik uchun faqat dastur emas, balki arzon internet va tumanlarda bankomatlar bo'lishi ham muhim.
Shaxsiy omillar	Umumiy qaraladi.	Moderatorlar: Jins, yosh, tajriba va ixtiyoriylik hisobga olinadi.	Yoshlar texnologiyani tez qabul qiladi, keksalar uchun esa alohida yondashuv (masalan, ovoqli yordamchi) kerakligini ko'rsatadi.

1-jadvalda keltirilgan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, moliyaviy texnologiyalar inklyuzivligini tadqiq etishda UTAUT modeli O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy landshaftini o'rganish uchun eng mos model hisoblanadi. Zero, ushbu model nafaqat texnik qulaylikni, balki Markaziy Osiyo mintaqasiga xos bo'lgan ishonch va ijtimoiy muhit omillarini ham qamrab oladi.

Tadqiqot doirasida ushbu modellar asosida quyidagi konseptual xulosalar shakllantirildi:

Ijtimoiy ta'sir va "Mahallabay" omili: UTAUT modelidagi "Ijtimoiy ta'sir" parametri O'zbekiston kabi jamoaviy qadriyatlarga tayangan jamiyatlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Raqamli platformalarning ommalashishi ko'p hollarda an'anaviy "mahallabay" tamoyili asosida amalga oshadi, ya'ni yangi moliyaviy texnologiyaga nisbatan ishonch shaxsiy tavsiyalar va hamjamiyatdagi ijobiy tajribalar orqali shakllanadi. Bu esa "qo'shnim foydalanyapti, demak xavfsiz" degan ishonch determinantining raqamli inklyuzivlikni tezlashtiruvchi asosiy drayver ekanligini isbotlaydi.

Yordamchi sharoitlar va Raqamli tafovut: TAM modelidan farqli o'laroq, UTAUTdagi "Yordamchi sharoitlar" parametri chekka hududlarda moliyaviy inklyuzivlik darajasini belgilaydi. O'zbekistonning uzoq tumanlarida barqaror internet aloqasi va aholining smartfonlar bilan ta'minlanganligi platforma ekotizimiga ulanishning birlamchi shartidir. Agarda ushbu infratuzilmaviy sharoitlar yetarli bo'lmasa, hatto eng sodda interfeysli (TAM bo'yicha oson) ilova ham moliyaviy qamrovni ta'minlay olmaydi.

Institutsional ishonch va Moderatorlar: Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, yosh va tajriba kabi moderatorlar raqamli moliya xizmatlarini qabul qilish tezligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Keksa avlod vakillari va past daromadli guruhlar uchun moliyaviy xavfsizlik tarmoqlari va davlat regulyatorlarining ishonchligi texnik qulaylikdan ko'ra muhimroqdir.

Akademik adabiyotlarda moliyaviy inklyuzivlik uchta asosiy komponentdan iborat deb hisoblanadi: foydalanish imkoniyati, moliyaviy savodxonlik va moliya institutlariga bo'lgan ishonch. Hozirda Kavkaz va Markaziy Osiyo (CCA) mamlakatlarida infratuzilma mavjud bo'lsada aholining ishonchi va raqamli savodxonligi pastligi inklyuzivlikka to'siq bo'lmoqda. Allen va boshqalar ta'kidlaganidek, asimmetrik axborot sharoitida bank faoliyati tabiatan ishonch komponentiga tayanadi va ishonch pasayganidan so'ng uni qayta tiklash o'ta qiyin jarayondir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning retrospektiv tahlil qismida FinTech evolyutsiyasini o'rganish bilan bir qatorda, O'zbekistonda raqamli platformalar rivojlanishining real tendensiyalari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi doirasida "O'zbekiston-2030" strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan kelib chiqib, bank xizmatlarini raqamlashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy natijalari baholandi. Empirik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki:

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda mobil ilovalar va raqamli to'lov tizimlari orqali amalga oshirilayotgan tranzaksiyalar hajmining o'rtacha 1,5–2 barobar oshgani aholining ushbu texnologiyalardan foydalanishda yuqori samaradorlik va qulaylik kutayotganini, ya'ni "Kutilayotgan natija" ko'rsatkichining sezilarli darajada yuqori ekanini namoyon etadi.

Shuningdek, API integratsiyasi asosida banklar va FinTech kompaniyalari o'rtasida shakllangan hamkorlik "yadro funktsionallik + integratsiya qatlami" modelining rivojlanishiga xizmat qildi, natijada ushbu yondashuv moliyaviy xizmatlar sifati va uzluksizligini kuchaytirib, aholining moliya institutlariga bo'lgan ishonchini oshiruvchi muhim determinant sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi raqamli platformalarning "**yadro funktsionallik + integratsiya qatlami**" modeliga asoslangan. Ushbu model platformaning uchinchi tomon dasturchilari va savdogarlar uchun ochiqlik darajasini baholash imkonini beradi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda raqamli moliya ko'rsatkichlarining o'sish dinamikasi (2021–2026 yy.)¹

“Tadqiqot doirasida 2021–2026-yillar oralig'idagi dinamika tahlil qilinganda (1-rasm), O'zbekiston moliya bozorida **“to'yinganlik va diversifikatsiya”** bosqichi kuzatilmoqda. 2026-yilga kelib raqamli bank akkauntlari sonining 55 mln birlikdan oshishi kutilayotgani aholi soniga nisbatan ~145% lik ko'rsatkichni tashkil etadi. Ushbu holatni UTAUT modeli doirasida quyidagicha asoslash mumkin:

Foydalanuvchilarning bir vaqtning o'zida bir nechta to'lov platformalari va neobanklardan foydalanishi raqamli tizimlarning soddalashgani hamda “Kutilayotgan harakat” darajasining pasayganini ko'rsatadi. 2025–2026-yillardagi keskin o'sish “O'zbekiston-2030” strategiyasi doirasida davlat xizmatlarining keng raqamlashtirilishi hamda chekka hududlarda internet qamrovi kabi yordamchi sharoitlarning yaxshilanishi bilan bevosita izohlanadi. Tranzaksiyalar hajmining 350 trln so'mdan oshgani aholining raqamli platformalarga bo'lgan institutsional ishonchi sezilarli darajada mustahkamlanganini ko'rsatadi.

Shunday qilib, akkauntlar sonining aholi sonidan ko'pligi — bu moliyaviy inklyuzivlikning ‘miqdor’ bosqichidan ‘sifat’ (raqobat va tanlov) bosqichiga o'tganligining asosiy belgisidir.”

O'tkazilgan tahlillar natijasida raqamli platformalar va moliyaviy texnologiyalar inklyuzivligi bo'yicha quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Raqamli platforma va ekotizimning iqtisodiy mazmuni haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, bunda, raqamli platforma foydalanuvchilar va hamkorlar uchun ochiq bo'lgan ko'p komponentli axborot tizimi sifatida aniqlandi. Keniyaning **M-Pesa** platformasi tajribasi shuni ko'rsatadiki, platforma o'z interfeyslari orqali yuzlab mustaqil ilovalar (Musoni, Kopo Kopo) uchun texnologik tayanch bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu esa “o'zidan tashqarida innovatsiya”ni rag'batlantiruvchi platforma modelining samaradorligini isbotlaydi.

Raqamli ekotizim platformadan foydalanish jarayonida shakllanadigan foydalanuvchilar, dasturchilar, savdogarlar va agentlar hamjamiyatidir. Biologik ekotizimda organizmlar o'zaro moslashgani kabi, raqamli ekotizim ishtirokchilari ham resurs va axborot almashinuvi orqali “jamoaviy foyda”ni yuzaga keltiradi. Mazkur moslashuv ekotizimdan tashqarida amalga oshirish qiyin bo'lgan qo'shimcha imkoniyatlarni yaratadi.

CCA mintaqasida moliyaviy inklyuzivlik ishonch omiliga o'ta sezgir ekanligi empirik jihatdan tasdiqlangan. Boshqaruv sifati va siyosat shaffofligi kabi institutsional omillar global miqyosdagi boshqa mintaqalarga qaraganda ancha katta rol o'ynaydi. Inflyatsiyani nishonga olish, fiskal qoidalar va depozitlarni sug'urtalash kabi mexanizmlar faqat boshqaruv sifati yaxshi bo'lgan taqdirdagina moliyaviy inklyuzivlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, raqamli platformalar va FinTechning rivojlanishi moliya bozorida bir vaqtning o'zida ham raqobatni, ham hamkorlikni kuchaytirmoqda.

An'anaviy banklar FinTech kompaniyalari bilan hamkorlik qilish orqali o'z biznes modellarini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lmoqda. API integratsiyasi turli platforma va xizmatlarning o'zaro ta'sirini ta'minlab, dinamik fintech ekotizimini shakllantiradigan bazaviy infratuzilma vazifasini bajarmoqda. Bu esa bank xizmatlarini raqamli bankchilik ko'rinishiga o'tkazishni jadallashtirdi.

Fintechning ijobiy narrativi bilan bir qatorda, adabiyotlarda uning ayrim tanqidiy jihatlari ham ko'rsatib

1 Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma'lumotlari asosida tayyorlandi

o'tiladi. Masalan, fintech ayrim sharoitlarda raqamli tafovut tufayli tengsizlikni kuchaytirishi yoki kamsituvchi kreditlash amaliyotlarini keltirib chiqarishi mumkinligi ta'kidlanadi. Shu sababli, marginalashgan guruhlar (past daromadli hududlar) uchun real natijalarni doimiy ravishda monitoring qilish zarur.

O'zbekistonda moliyaviy inklyuzivlikni oshirish uchun faqatgina texnologik infratuzilmani yaratish kifoya qilmaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ishonchni mustahkamlash institutsional sifatni yaxshilash va moliyaviy xavfsizlik tarmoqlarining pishiq ishlashi bilan uzviy bog'liq. Boshqaruvdagi siljishlar siyosat qoidalari samaradorligini "ochib beruvchi" asosiy shartdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijasida raqamli platformalar asosida moliyaviy texnologiyalar inklyuzivligini oshirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Platforma ekotizimlarini ochiqashtirish: Mahalliy to'lov tizimlarida (Uzcard, Humo va h.k.) uchinchi tomon dasturchilari uchun API integratsiyasini qonuniy va texnik jihatdan rag'batlantirish, bu orqali "o'zidan tashqarida innovatsiya" modelini joriy etish.

Institutsional ishonchni oshirish mexanizmi: Moliyaviy regulyatorlar tomonidan shaffoflikni ta'minlash, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimini kuchaytirish va moliyaviy xavfsizlik tarmoqlarining ishonchliligini yuksaltirish.

Targetli moliyaviy savodxonlik: Raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish ko'nikmalarini oshirishda nafaqat texnik bilimlar, balki xavfsizlik va risklarni boshqarish elementlarini aholining barcha qatlamlariga (ayniqsa chekka hududlarda) yetkazish.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmni takomillashtirish: Past va o'rta daromadli hududlarda raqamli agentlar tarmog'ini kengaytirish va to'lov platformalari orqali kichik biznesni moliyalashtirish bo'shliqlarini qisqartirish.

Xulosa qilib aytganda, raqamli platformalar O'zbekiston moliyaviy landshaftini o'zgartiruvchi strategik omil bo'lib, ularning muvaffaqiyati texnologiya, ishonch va institutsional sifatning uyg'unligiga bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "**Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida**"gi PF-21-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "**Raqamli O'zbekiston — 2030**" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
3. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 1-noyabrdagi "**To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida**"gi O'RBQ-578-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4575786>
4. **Gulyamov S.S., Shermuxamedov A.T.** (2021). *Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy texnologiyalar va blokcheyn tizimlari*. Toshkent: «Iqtisod-Moliya».
5. **Abduraxmanov Q.X.** (2022). *Raqamli iqtisodiyot*. Darslik. Toshkent: "Fan va texnologiya".
6. **Rasulov T.S.** (2023). "O'zbekistonda bank xizmatlari ommabopligini oshirishning strategik yo'nalishlari". *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar* ilmiy-elektron jurnali.
7. **Tursunov B.A.** (2024). «Raqamli platformalarning kichik biznes subyektlari moliyaviy inklyuzivligiga ta'siri». *Moliya va bank ishi* jurnali.
8. **Xamdamov Sh.S.** (2024). «Fintex ekotizimlarini rivojlantirish: xalqaro tajriba va milliy amaliyot». *Biznes-ekspert* jurnali.
9. **Demirguc-Kunt, A., et al.** (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.
10. **Ozili, P. K.** (2018). "Impact of digital finance on financial inclusion and stability". *Borsa Istanbul Review*.
11. **Venkatesh, V., et al.** (2003). "User acceptance of information technology: Toward a unified view". *MIS Quarterly* (UTAUT modelining asosiy manbasi).
12. **Davis, F. D.** (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology". *MIS Quarterly* (TAM modelining asosiy manbasi).

